

УДК 616-001.45

АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ ГРУДИ

Туляганов Даврон Бахтиярович

д.м.н., генеральный директор

Республиканского научного медицинского центра

экстренной медицинской помощи.

Расулов Улугбек Абдугафурович

PhD, полковник медицинской службы,

заместитель начальника Центрального военного клинического госпиталя по

хирургии– главный хирург

Министерства обороны Республики Узбекистан.

Аметов Генжебай Жаксылыкович,

подполковник медицинской службы, начальник отделения торакальной

хирургии Центрального военного клинического госпиталя.

Усманов Бабур Женисбай улы

старший лейтенант медицинской службы,

старший ординатор отделения торакальной хирургии

Центрального военного клинического госпиталя.

Центральный военный клинический госпиталь

Министерства обороны Республики Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению структуры и частоты повреждения внутренних органов при огнестрельных ранениях груди в мирное время. Проанализированы этиология, частота и характер повреждений при огнестрельных ранениях груди мирного времени.

Ключевые слова: структура огнестрельных ранений груди мирного

времени, огнестрельные раны, огнестрельные ранения груди.

Izoh. Ushbu maqola tinchlik davrida ko'krak qafasining o'q-otar jarohatlarida ichki organlarning shikastlanishining tuzilishi va chastotasini o'rganishga bag'ishlangan. Shikastlanishlar o'qning etiologiyasiga va yara kanalining tabiatiga qarab ichki organlarning shikastlanish hajmi tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: tinchlik davridagi ko'krak qafasidagi o'q jarohatlarining tuzilishi, o'q jarohatlari, ko'krak qafasining o'q jarohatlari.

Annotation. This article is devoted to the study of the structure and frequency of damage to internal organs in gunshot wounds of the chest in peacetime. The etiology, frequency and nature of injuries of chest organs in peacetime gunshot wounds were analyzed.

Keywords: structure of gunshot wounds of the chest in peacetime, gunshot wounds, gunshot wounds of the chest.

Актуальность. При проникающих ранениях груди летальность составляет от 10 до 50%, при непроникающих не превышает 1%. Внутриплевральное кровотечение у 87,5% умерших на этапе квалифицированной медицинской помощи возникло при повреждении периферической части легкого, а у 8,3% из центральной части, без повреждения крупных сосудов[4]. При этом ушиб сердца наблюдается в 2,3% случаев в общей структуре огнестрельных ранений, и достигает 10,2% в структуре ранений груди[5]. Удельный вес сочетанной огнестрельной травмы значимо ниже в мирное время, что скорее всего связано с применением огнестрельного оружия ограниченного поражения, пистолетов, охотничьих гладкоствольных ружей[6].

Представление о структуре и частоте повреждения внутренних органов при огнестрельных ранениях груди представляет научный интерес. Изучение удельного веса поврежденных органов поможет в понимании сущности огнестрельной травмы грудной клетки. Кроме того, исследование предоставит возможность разработки вопросов диагностики и выбора

тактики хирургического лечения огнестрельных ранений груди.

Цель. Изучение частоты и структуры повреждений грудной стенки, внутренних органов и костного каркаса при огнестрельных ранениях груди мирного времени.

Материал и методы. Изучены находящиеся в Центральном государственном архиве Министерства обороны Республики Узбекистан истории болезни пациентов с огнестрельным ранением груди, получавшие лечение в отделении торакальной и ангиохирургии Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан (ЦВКГ МО РУ).

Результаты. Всего на стационарном лечении находились 109 пациентов с огнестрельными ранениями груди в период 2000-2022 гг. Из 109 случаев пулевые ранения составили 72 (66,06%), осколочные – 37 (33,94%). Проникающий характер имелся в 95 случаях, не проникающий – 14. Доля проникающих ранений груди составила 87,15%. При этом ограниченное ранение мягких тканей было у 87 (79,8%) пациентов, у остальных 22 (20,2%) обширным. Правостороннее ранение было у 30 пациентов, левостороннее – у 65, у 14 – двусторонним. в 59,6% случаях ранения локализовались на левой половине груди, из них 31,2% в «опасной зоне». Наиболее частой локализацией ран при огнестрельных ранениях груди слева являлось III и IV межреберья 31,2%, реже II и V межреберья между средней ключичной и передней подмышечной линиями в 13,8% и 22,9% случаях, соответственно. Локализацией входных ран при ранении правой половины грудной клетки были IV-V межреберья (24.8%) по средней ключичной линии, отклонения от которого варьировали на 1 см кнутри и 2 см кнаружи и реже (7,3%) II-III межреберья. Ранения легкого имелись в 5 случаях, ушиб легкого – 109, непроникающие ранения сердца – 4, ушиб сердца – 23, перелом ребер – 50, перелом лопатки – 22.

Выводы. Исходя из проведенного анализа в мирное время

огнестрельные ранения груди, в отличие в период военных конфликтов несет в основном изолированный характер. В вооруженных конфликтах преобладают пациенты с тяжелой и крайне тяжелой степенью тяжести полученных огнестрельных повреждений [3, 7]. Подводя итоги данного исследования, можно отметить следующее:

- в мирное время чаще всего встречаются пулевые проникающие сквозные огнестрельные ранения;
- в основном огнестрельные ранения груди мирного времени являются изолированными ранениями;
- ушиб легкого сопровождает все виды огнестрельных ранений груди;
- огнестрельные ранения груди остаются и в мирное время тяжелой огнестрельной травмой;

Литература:

1. Belmont Jr P. J. Incidence and epidemiology of combat injuries sustained during “the surge” portion of operation Iraqi Freedom by a US Army brigade combat team / Belmont Jr P. J. [и др.]. // Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2010. № 1 (68). С. 204–210.
2. Sauerbruch F. BrustschusseI / Sauerbruch F. // Beitr Klin Chir Kriegschirurgische Hefte der BzKC Verhandlungen der Kriegschirurtagung Brüssel Verlag der H. Lauppschen Buchhandlung. 1915. С. 489–98.
3. Войновский А. Е. Структура огнестрельных проникающих ранений груди в современных внутренних вооруженных конфликтах / Войновский А. Е. [и др.] // Медицинский вестник МВД. 2012. № 3. С. 14–16.
4. Ивченко Д. Р. Хирургическое лечение сочентанных огнестрельных проникающих ранений груди при проведении контртеррористических операций / Ивченко Д. Р. // Москва. 2020. С. 1–49.
5. Самохвалов И. М. Ушиб сердца при огнестрельных ранениях / Самохвалов И. М. [и др.]. // Военно-медицинский журнал. 2018. № 9 (339). С. 21–28.

6. Трухан А. П. Сравнительный анализ входящего потока раненых с огнестрельными ранениями мирного и военного времени / Трухан А. П. [и др.]. // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. НИ Пирогова. 2020. № 2 (15). С. 98–102.

7. Хоменко І. П. Клінічно-епідеміологічний аналіз структури бойової хірургічної травми при проведенні антитерористичної операції Об'єднаних сил на сході України / Хоменко І. П. [и др.]. // Ukrainian journal of military medicine. 2020. (2). С. 5–13.

